

ЕНГИЛ АТЛЕТИКАЧИЛАРНИНГ ЙИЛЛИК МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНЛАРИНИ БОШҚАРИШ.

Саидова Н.Р.

Ўқитувчи. ЎзДЖТСУ.

Аманжолова А.А.

MR 01-20 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020860>

Аннотация. Мақолада енгил атлетикачиларнинг учун кўп цикли машғулотлар қурилишининг хусусиятлари ва тузилиши, шунингдек талаба-ларнинг мусобақадан олдинги машғулотларини режаслаштириши ва бошқариши масалалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: Халқаро ҳаваскорлик енгил атлетика Федерацияси Низоми, квалификация меъёри, режаслаштириши, босқичлар, ультрамарафон масофаларида.

MANAGEMENT OF ANNUAL TRAINING PROCESSES OF ATHLETICS.

Abstract. The article discusses the features and structure of multi-cycle training for athletes, as well as the planning and management of students' pre-competition training.

Key words: Regulations of the International Amateur Athletics Federation, qualification standards, planning, stages, ultramarathon distances.

УПРАВЛЕНИЕ ГОДОВЫМИ ТРЕНИРОВОЧНЫМИ ПРОЦЕССАМИ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и структура многоциклового подготовки спортсменов, а также вопросы планирования и управления предсоревновательной подготовкой студентов.

Ключевые слова: Регламент Международной любительской федерации легкой атлетики, квалификационные нормативы, планирование, этапы, ультрамарафонские дистанции.

Ушбу «Ўзбекистон Республикаси енгил атлетика бўйича мусобақалар низоми» Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ўтказиладиган барча мусобақалар учун мўлжалланган.

Ўқув мақола «Халқаро ҳаваскорлик енгил атлетика Федерацияси Низоми» (ИААФ)га тўла мувофиқ ҳолда ва унинг асосий хусусиятларини ҳисобга олиб ишлаб чиқилган.

Мусобақа қатнашчиларининг натижалари фақат улар расмий мусобақаларда (календарь бўйича) кўрсатилган, бу мусобақаларнинг жиҳоз ва ускуналари ушбу Низом талаб-ларига жавоб берган ҳамда шу турда 2 нафардан кам бўлмаган спортчи (эстафетада – 2 жамоа), рекордни (энг юксак натижани) ҳисобга олиш учун – уч спортчи (икки эстафета жамоаси), ультрамарафон масофаларида – беш спортчи ишти-рок этган тақдирдагина ҳақиқий деб тан олинади.

Мусобақа ўтказиладиган енгил атлетика турлари.

1. Бизнинг мамлакатимизда мусобақа ўтказиладиган енгил атлетика турлари 1 берилган. Унда, шунингдек, Россия Федерацияси, Европа ва жаҳон рекордлари ёки энг юксак натижалари рўйхатга олинадиган турлар ҳам кўрсатилган.

2. Рекордлар (натижалар) рўйхатга олинаётганда, ёш чегараларини ҳисобга олиш зарур:

Ўсмирлар – 18 ёшгача бўлган спортчилар учун, ёш гуруҳларига кўра.

Ўспиринлар – 20 ёшгача бўлган спортчилар учун.

Абсолют (мутлак) – ёшидан қатъи назар.

Фахрийлар ёш гуруҳига кўра.

Изоҳлар:

1. 400 м ва ундан қисқа масофаларга югуриш турлари бўйича мусобақаларда жаҳон, Европа, Россия ва Ўзбекистон рекордлари фақат хронометражнинг (вақт ўлчашнинг) автоматлаштирилган (фотофиниш) системаларидан фойда-ланган ҳолда ҳисобга олинади.

2. 400 м дан ортиқ масофаларда натижаларни ўлчашда кўл вақт ўлчагичларидан ҳам фойдаланиш мумкин.

3. Рекордлар ҳисобга олинмайдиган турлар бўйича жаҳон, Европа, Россия, Ўзбекистон, минтақа, муассаса, стадион, мемориал ва бошқаларнинг энг юксак натижалари ҳисобга олинмиши мумкин.

4. Низомда берилган МЎТ қарорига кўра 1.1-жадвалга киритилмаган бошқа мусобақалар, жумладан: кўча, йўл ва шосселар бўйлаб ихтиёрий масофадаги истаганча босқичлар сонига эга бўлган, алоҳида спортчилар ёки жамоаларнинг турли пойгалари, эстафеталари ўтказилиши мумкин, бунда аралаш жамоалар (эркаклар ва аёллар) учун мусобақалар ташкил этилишига ҳам йўл қўйилади ва ҳ.к.

Мусобақаларнинг даражалари ва турлари:

- Ўзбекистон ҳудудида (федерациялар, спорт қўмиталари, муассасалар ва б. томонидан) ўтказиладиган барча мусобақаларни миқёси ва аҳамиятига кўра шартли равишда турли даражаларга бўлиш мумкин:

– биринчи даража – мамлакат Енгил атлетика Федерацияси ўтказадиган мусобақалар: Ўзбекистон Республикаси таркибига кирувчи вилоятлар, Тошкент шаҳри ҳамда уларнинг муассасалари Кубок финаллари ва чемпионатлари, шунинг-дек, мамлакат ҳудудида ўтказиладиган барча халқаро мусобақалар:

– иккинчи даража – Ўзбекистон Республикаси таркибига кирувчи автоном республика, вилоятлар ва уларнинг марказлари, Тошкент шаҳар федерациялари ҳамда уларнинг муассасалари томонидан ўтказиладиган мусобақалар;

– учинчи даража – шаҳар, туман федерациялари, спорт клублари кенгашлари ҳамда жисмоний тарбия жамоалари томонидан ўтказиладиган мусобақалар.

1. Мусобақалар шахсий, жамоа ва шахсий-жамоа турларига бўлинади. Ҳар бир алоҳида ҳолатда уларнинг хусусиятлари Низом билан белгиланади. Айрим турлар бўйича квалификация мусобақалари, асосий ва финал мусобақалари ўтказилиши мумкин.

2. Зарур бўлганда (иштирокчилар сони кўп бўлган ҳолда) асосий мусобақаларда қатнашиш учун энг кучли спортчиларни танлаб олиш мақсадида квалификация мусобақалари ўтказилади.

Низомда ёки регламентда ушбу мусобақалар учун квалификацион меъёрлар белгиланган бўлиши керак.

Уч хатлаб ва узунликка сакраш ҳамда барча турдаги улоқтиришлар бўйича бундай мусобақаларнинг ҳар бир иштирокчисига уч марта уриниб кўриш имконияти берилади, бунда квалификация меъёрини бажарган иштирокчига кейинги уринишлар учун имконият берилмайди, у асосий мусобақаларда қатнашиш ҳуқуқига эга бўлади.

Агар квалификация меъёрини бажарган спортчилар сони низом ёки регламентда кўрсатилганидан кам бўлса, уларнинг сони энг юқори натижаларга кўра белгиланган миқдоргача (одатда ўн иккитагача) кўпайтирилади.

Лангарчўп билан ва баландликка сакраш мусобақалари жараёнида квалификация меъёрини белгиланганидан камроқ иштирокчилар бажара олишлари маълум бўлиб қолса, унда менежерга, МЎТ билан келишган ҳолда, квалификация меъёрини пасайтириш ҳуқуқи берилади. Даъвогарлар орасида тенг (энг паст) натижа кўрсатган барча спортчилар асосий мусобақаларга қўйилади.

Шахсий биринчиликни аниқлаш учун квалификация мусобақалари натижаси ҳисобга олинмайди, аммо рекорд, ХТСУ, СУ, СУН ва ҳ.к. меъёрлари сифатида ҳисобга олиниши, шунингдек, жамоа биринчилиги ҳисобига киритилиши мумкин.

Югуриш турларида иштирокчилар сони кўп бўлган ҳолларда мусобақалар бир неча даврада ўтказилиши кўзда тутилади.

4. Сиртки мусобақалар мусобақа ўтказиладиган ҳар хил жойларда бир вақтда ёки бир жойда турли муддатларда олдиндан ишлаб чиқилган Низомга кўра ўтказилиши мумкин. Тегишли ҳакамлар жамоалари томонидан тўлдириб юборилган барча баённомалар ва ҳисобот асосида иштирок этган жамоаларнинг натижалари аниқланади.

REFERENCES

1. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
2. Kazoqov R., Jo'raq'oziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
3. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
4. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
5. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
6. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
7. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5

8. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo ‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag ‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta’limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
13. Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
14. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
15. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
16. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
17. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111- 18.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
18. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-

- 115.
19. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
20. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
21. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
22. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
23. Казоқов Р.Т.,Абдиев Б.С.,Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў.Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари.//"OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR"ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
24. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.
25. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
26. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ғ., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
27. Kazoqov R. T., Vo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
28. Юсупова З. Х. Роль музыкальных инструментов в жизни людей в древней Центральной Азии //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 3 (148). – С. 107-109.
29. Yusupova Z. K. The effectiveness of planning the training loads of discus throwers in the annual training process //Парадигма современной науки в условиях модернизации и инновационного развития научной мысли: теория и практика. – 2022. – С. 582-586.

30. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
31. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.
32. Abdiev B. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton-Proton Collisions at Energies in the Range of $\sqrt{s} = 7$ TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.
33. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $p+p$ -СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\sqrt{s} = 2.76$ ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.
34. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в каналах с выходом α -частиц в ${}^{16}\text{O}p$ -взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
35. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.
36. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ${}^7\text{Be}$ И СИСТЕМЫ $(\alpha + {}^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В ${}^{16}\text{O}p$ -ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
37. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В ${}^{16}\text{O}p$ -СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.
38. Sharipov G., Turaeva N. METHODS FOR EVALUATION AND PREDICTION OF THE STATE OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT INSTRUMENTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 843-851.
39. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
40. Artikov A. JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA HARAKATLI O'YINLARNI TASHKIL ETIB O'TKAZISHNING DOLZARB MUAMMOLARI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 160-167.
41. Артиков А. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ МИНИ-ФУТБОЛА //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 121-128.
42. Артиков А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР ПРИ РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 97-104.

43. Artikov A. FUTBOL BO‘YICHA HAKAMLARNING TAYYORLASH TIZIMI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 105-112.
44. Artikov A. YOSH FUTBOLCHI QIZLARNING TEXNIK DARAJASINI YAXSHILASHDA HARAKATLAR KOORDINATSIYASINI AHAMIYATI //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 19. – С. 113-120.
45. Artikov A., Boyxonov B. SPORTCHILAR SHUG‘ULLANGANLIK DARAJASINI ANIQLASHNING ZAMONAVIY USULLARINING TAHLILI (FUTBOL SPORT TURI MISOLIDA) //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 322-334.
46. Artikov A., Madaminov J. ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Modern Science and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 497-506.